

RAQAMLI VA IJTIMOYIY MEDIA MARKETING VA UNING IMKONIYATLARI

Shahrisabz davlat pedagogika

institute talabalari

Murodova Aziza, Choriyeva Ozoda,

Gadoymurodova Madina, Bozorova Kumush

Annotatsiya

Texnologiyalar rivojlanayotgan bugungi jarayon marketingi, ayniqsa, ijtimoiy media marketingi har qanday biznesning rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Ushbu maqolada uning turli usullari haqida ko'proq ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, ijtimoiy media, bozor tadqiqoti, ijtimoiy tinglash, ijtimoiy nashriyot, ijtimoiy tarmoq, interaktivlik, maqsadli reklama, keng auditoriya, arzon narx, tezkor natijalar.

Annotation

In today's evolving technology era, digital marketing, especially social media marketing, is a key factor for the success of any business. This article provides more information about its possibilities and various methods.

Keywords: digital marketing, social media, market research, social listening, social publishing, social networking, interactivity, targeted advertising, large audience, low cost, fast results.

Аннотация

Сегодняшний процессный маркетинг, особенно маркетинг в социальных сетях, является ключевым фактором в развитии любого бизнеса с развитием технологий. В этой статье представлена дополнительная информация о различных методах.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, социальные сети, исследование рынка, социальное прослушивание, социальные публикации, социальные сети,

интерактивность, таргетированная реклама, широкая аудитория, низкая стоимость, быстрые результаты.

Marketing - bu mahsulot yoki xizmatlarni tadqiq qilish, rejalashtirish, amalga oshirish, ilgari surish va sotish faoliyatlari. Raqamli marketing - bu mahsulot yoki xizmatlarni raqamli kanallar orqali ilgari surish jarayoni. Raqamli marketing orqali siz geografik chegaralardan qat'i nazar, butun dunyo bo'ylab mijozlarga murojaat qilishingiz mumkin. Raqamli marketingning asosiy maqsadi maqsadli auditoriyaga erishish va ular bilan munosabatlarni o'rnatishdir. va biznes maqsadlariga erishish orqali biznes o'sishini rag'batlantirish.

Ijtimoiy media marketingi asoslari.

Ijtimoiy media foydalanuvchilarga kontent yaratish, kontent almashish yoki ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etish imkonini beruvchi aloqa vositasidir. Ijtimoiy media marketingi cheksiz yangi o'rganish algoritmlari bilan o'rgatilgan taniqli sohadir. Kuchli ijtimoiy media marketing strategiyasi ijtimoiy medianing o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga olishi, shuningdek, brendni kuzatish va reklama qilish usullaridan foydalanishi kerak. Bu shuni anglatadiki, kuniga 2 ta tvit yozish strategiyasi butun ijtimoiy tarmoq strategiyasini qamrab olmaydi. To'liq strategiya quyidagi vositalar va metodologiyalarni o'z ichiga oladi:

bozor tadqiqotlari - yaxshi tadqiqot o'tkazish, auditoriyani tushunish va muloqot qilish uchun ma'lumot to'plash;

ijtimoiy tinglash - tomoshabinlaringizning bevosita so'rovlarini, shu jumladan mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki savdo so'rovlarini kuzatish va ularga javob berish.

ijtimoiy nashriyot - mijozlaringizga xabardorlik va qadr-qimmatni ta'minlaydigan kontentni rejalashtirish va nashr etish, jumladan, qanday qilish usullari, guvohliklar, fikrlarni boshqarish, mahsulot sharhlari, yangiliklar va hattoki o'yin-kulgi.

ijtimoiy media - ta'sirchanlar, istiqbollar, mijozlar va xodimlarga ta'sir qilishni oshiradigan strategiyalar bilan faol ishtirok eting.

Raqamli marketingning asosiy afzalliklari:

- □ Keng auditoriya: Raqamli marketing orqali siz geografik chegaralardan qat'iy nazar butun dunyo bo'ylab mijozlarga murojaat qilishingiz mumkin.
- □ Maqsadli reklama: Ijtimoiy media platformalarida maqsadli reklama orqali siz mahsulotingiz yoki xizmatigingizga qiziqqan aniq demografik guruhlarni nishonlashingiz mumkin. Bu sizga reklama byudjetini samarali sarflash imkonini beradi.
- □ O'lchash va tahlil qilish: raqamli marketing kampaniyalarini o'lchash va tahlil qilish juda oson. Siz e'lonlaringiz samaradorligini kuzatishingiz va kerakli o'zgarishlarni amalga oshirishingiz mumkin.
- □ Arzon narx: Raqamli marketing an'anaviy marketing usullaridan ancha arzon. Siz byudjetingizga mos keladigan turli xil marketing vositalarini tanlashingiz mumkin.
- □ Interaktivlik: Ijtimoiy media platformalari mijozlaringiz bilan muloqot qilish imkonini beradi. Siz ularning fikr-mulohazalarini tinglashingiz, savollariga javob berishingiz va mahsulot yoki xizmatigingiz haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin.
- □ Tezkor natijalar: Raqamli marketing kampaniyalari darhol natijalar beradi. Siz marketing harakatlarining ta'sirini tezda ko'rishingiz va o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin.

Raqamli va ijtimoiy media marketing strategiyalari keng farq qilishi mumkin va maqsadli auditoriya, byudjet, biznes maqsadlari va boshqa omillarga bog'liq. Biroq, barcha samarali strategiyalar quyidagi umumiy elementlarga ega:

- □ Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO): Qidiruv natijalarida yuqori o'rinni egallash uchun veb-saytingizni optimallashtiring.
- □ Ijtimoiy media marketingi: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube kabi platformalarda kontent yaratish va tarqatishdir.
- □ Pulli reklama (PPC): Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads kabi platformalar orqali pullik reklama kompaniyalarini olib borish.

- □ Elektron pochta marketingi: mijozlar bilan muloqot qilish va ularni yangi mahsulotlar va takliflar haqida xabardor qilish uchun elektron pochtdan foydalanish.
- □ Kontent marketingi: Blog postlari, videolar, infografika va boshqalar kabi qiziqarli va foydali kontent yaratish orqali auditoriyangizni jalb qiling.

Yuqoridagilar umumiy strategiyaning asosiy elementlari hisoblanadi. Muvaffaqiyatli raqamli va ijtimoiy media marketing strategiyasini yaratish uchun siz o'zingizning biznesingizning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlarini hisobga olishingiz kerak. Doimiy monitoring va moslashuvchanlik muhimdir. Raqamli media brendlarga o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini iste'molchilarga moslashtirilgan tarzda etkazib berishga yordam beradi. Ko'pincha samarasiz bo'lgan joriy sanoat amaliyoti sifatida keltirilgan beshta yo'nalish quyidagilardir: sekin urishlarga ustuvorlik berish, qidiruv va displeyni muvozanatlash, mobil aloqani tushunish, maqsadlilik, ko'rish imkoniyati, brend xavfsizligi va noto'g'ri trafik va platformalararo o'lchov.

Xulosa.Raqamli va ijtimoiy media marketingi zamonaviy biznes uchun ajralmas vosita hisoblanadi. Uning imkoniyatlari juda keng va har qanday biznesning muvaffaqiyatiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Ammo muvaffaqiyatga erishish uchun siz marketing strategiyasini to'g'ri rejalashtirishingiz, maqsadli auditoriyangizni aniqlashingiz va ijtimoiy media platformalarini samarali ishlatishingiz kerak. Doimiy tahlil va optimallashtirish ham muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.1. Galiyev, A., Makarov, I., Karpunina, A., & Leukhin, A. (2022). Metaverse: huquqiy masalalarni tavsiflash. IT Professional, 24(2), 50-57.
2. Huang, S. V., Baughman, A. V., Zeng, X., va boshqalar (2022). Metaverse: Integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalarining zamonaviy chegarasi. Marketing kommunikatsiyalari jurnali.
3. Li, L. H., Braud, T., Zhou, P., va boshqalar (2021). Hammasi bitta haqiqatmi? Immersiv tahliliy adabiyotlarni keng qamrovli tekshirishga. Ma'lumotlar, axborot va boshqaruv jurnali.

4. Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Entsiklopediya, 2(1), 486-497.
5. Park, S. M. va Kim, Y. G. (2022). Metaverse: qonunlar va siyosat. Telekommunikatsiya va radioeshittirish xizmatlari jurnali.
6. Radianti, J., Majchrzak, T. A., va boshqalar (2022). Qanday qilib Metaverse ta'lim uchun qulay texnologiya bo'lishi mumkin? Izlanish tadqiqoti. EUROMOT.
7. Barishnikov K. Formirovaniye integrirovannoy sistema internet marketing. - Donetsk, 2020.
8. A.S. Arora va S.A. Sanni, J. Promoti Ijtimoiy media marketingi tadqiqotlarining o'n yillik boshqaruvi. Jurnalning Rag'batlantirish menejmenti. Tadqiqot sintezi yangi mavzular va yangi yo'nalishlar, 25.04.2019-yil.